

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бережнова Ольга Владимировна

кандидат филологических наук, доцент, руководитель кафедры развития образовательных систем, бюджетное учреждение орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», город Орёл, Российская Федерация

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202412>

***Аннотация.** В статье раскрывается назначение образовательной программы дошкольной организации, нормативные основания для ее проектирования. Особое внимание уделено характеристике этапов организации процесса проектирования программы на институциональном уровне. Подробно описана структура образовательной программы, логистика формирования ее основных разделов, а также содержательные аспекты проектирования обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.*

***Ключевые слова:** дошкольное образование, образовательная программа, педагогическое проектирование.*

***Abstract.** The article reveals the purpose of the educational program of a preschool organization and the regulatory grounds for its design. Particular attention is paid to characterizing the stages of organizing the program design process at the institutional level. The structure of the educational program, the logistics of forming its main sections, as well as the substantive aspects of designing the mandatory part of the program and the part formed by the participants in educational relations are described in detail.*

***Keywords:** preschool education, educational program, pedagogical design.*

В Российской Федерации на уровне дошкольного образования реализуются образовательные программы, которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность [4]. Для того, чтобы образовательные программы были эффективными, их необходимо тщательно проектировать. Педагогическое проектирование рассматривается как одна из важных сторон педагогической деятельности и особенностей педагогической профессии. Оно связано с политикой дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) и (или) со стремлением самого педагога создать для детей такие условия, в которых они могли бы полнее реализовать себя, раскрыть свой внутренний мир, достичь успеха. Технологически проектирование нацелено на создание системы действий, позволяющей эффективно решить поставленную задачу.

Основания проектирования образовательных программ дошкольных организаций.

Практическим итогом процесса проектирования в ДОО является образовательная программа дошкольного образования (далее - ОП ДО), которая определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

ОП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Проектирование ОП ДО – достаточно новый вид профессиональной деятельности, который предстоит освоить всем педагогам ДОО в связи с введением в действие ряда нормативных правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. Среди них в качестве основных выступают федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) [3] и федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее - ФОП ДО) [2], в соответствии с которыми осуществляется разработка и утверждение ОП ДО в ДОО самостоятельно.

Предметом регулирования ФГОС ДО являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями. Положения ФГОС ДО могут использоваться родителями (законными представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

ФОП ДО отражает современный культурно-исторический этап развития российского общества и реализует основополагающие функции дошкольного уровня образования:

- обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами;

- создание единого ядра содержания дошкольного уровня образования, ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание растущего поколения как знающего и любящего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины [5];

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и развития детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.

ФОП ДО определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в ДОО; содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития) согласно целевым ориентирам и образовательным областям ФГОС ДО.

Назначение образовательной программы дошкольной организации.

ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. Таким образом, ОП ДО - это нормативно-управленческий

документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в каждом конкретном учреждении образования.

Основное назначение ОП ДО можно охарактеризовать следующим образом:

- определяет приоритеты в подходах к реализации содержания образования;
- способствует объединению и координации деятельности специалистов ДОО;
- служит основой для разработки и совершенствования технологии управления образовательным процессом;
- является основанием для оценки качества реализации образовательных услуг;
- способствует обеспечению реализации права родителей на достоверную и исчерпывающую информацию об образовательных услугах ДОО.

Для руководителей и сотрудников значимость ОП ДО связана с тем, что для образовательной организации ценность представляет как сам процесс создания программы, так и будущая совместная деятельность по ее реализации. В этом случае она приобретает осмысленный и упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы развития, как личностного, так и коллективного; оценить свои сильные и слабые стороны; качественно подготовиться к различного рода проверкам; более осознанно и целенаправленно управлять дошкольной организацией.

Для органов управления образования программа является механизмом внешнего контроля за деятельностью организации, причем, отметим это особо, механизмом демократическим, т.к. контролю и проверке подлежат именно те технологии реализации содержания образовательного процесса и те формы его организации, которые выбирают и обосновывают сами дошкольные учреждения.

Приглашение к сотрудничеству при создании программы родителей воспитанников дает им возможность принять участие в организации образовательного процесса, выборе и корректировке его содержания, позволяет ДОО учесть их предложения. В таком контексте привлечение родителей и представителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации программы является необходимым условием для стабильного функционирования и развития каждого детского сада. Это будет способствовать реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, права на их выбор, гарантирует их получение.

Организация процесса проектирования образовательной программы дошкольного образования.

В современных условиях развития системы отечественного образования педагогические коллективы ДОО становятся инициаторами и непосредственными участниками процесса создания инновационных проектов, разработчиками авторских методик и технологий, образовательных программ. Проектирование программы связано с определением условий и этапов реализации конкретной педагогической системы. Технология проектирования ОП ДО поможет методическим службам подойти к этому процессу системно и комплексно, разделив его на этапы [1].

Этап 1. Подготовительный. Его цель - исследование условий реализации проектирующей деятельности, планирование работы. Он может включать следующие виды работ:

- исследование условий реализации ОП ДО (требований к кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, финансовым условиям, к развивающей предметно-пространственной среде);

- организация процедуры разработки ОП ДО на предмет соответствия ФГОС ДО (изучение современных требований, организация профессионального обучения педагогических работников ДОО, формирование команды разработчиков ООП ДО, планирование комплекса действий) и ФОП ДО (изучение содержания, планируемых результатов, регулирование объема частей программы).

Прежде, чем приступить к разработке ОП ДО, необходимо осуществить детальный анализ по каждой группе требований и выявить, какие условия уже имеются в данной ДОО, какие необходимо создать, что для этого нужно сделать. Кроме того, следует определить, какие условия необходимо создать дополнительно, исходя из особенностей образовательного процесса конкретного детского сада.

Этап 2. Основной. Его цель - конструирование образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО к структуре ОП ДО, соотношению частей программы и их объему и пр. На его характеристике мы остановимся подробнее ниже.

Этап 3. Итоговый. На этом этапе происходит презентация проекта программы, его обсуждение и утверждение на расширенном заседании педагогического совета. На это мероприятие желательно пригласить представителей родительского комитета, учредителей, членов попечительского совета и других заинтересованных лиц, получить рецензии от компетентных специалистов (представителей отделов образования, научных организаций и т.д.). Коллегиальный подход и учет мнений всех заинтересованных лиц является важнейшим условием успешности работы педагогического коллектива по разработке ОП ДО. Такой подход является основой для улучшения качественного разнообразия образовательных программ, побуждает педагогические коллективы к творческой деятельности.

Структура образовательной программы. Проектирование обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.

ОП ДО состоит из двух частей:

- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная часть программы должна соответствовать ФОП ДО и может оформляться в виде ссылки на нее. Объем обязательной части - не менее 60% от общего объема программы.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), должна составлять не более 40% от общего объема программы. Она дополняет обязательную часть программы, позволяет обеспечивать вариативность ДО, стимулировать педагогическое творчество и инициативу, учитывать индивидуальные потребности обучающихся, мнение их родителей (законных представителей), а также условия, в которых осуществляется педагогический процесс.

Вариативная часть может быть ориентирована на:

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- сложившиеся традиции ДОО;
- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.

Данная часть программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, региональных проектов, инновационных технологий, методик, форм организации образовательной работы.

Соотношение частей образовательной программы носит рекомендательный характер и призвано примерно оценить пропорцию между ними. Надо иметь в виду, что необязательный характер уровня дошкольного образования не позволяет устанавливать жесткое соотношение частей ОП ДО.

Структура образовательной программы. Проектирование основных разделов образовательной программы.

ОП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (таблица 1).

Таблица 1 - Структура ОП ДО

<i>Разделы</i>	<i>Конструктор разделов</i>
Целевой	1. Пояснительная записка. 2. Планируемые результаты реализации программы. 3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.
Содержательный	1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (КРР). 7. Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО. 8. Рабочая программа воспитания.
Организационный	1. Психолого-педагогические условия реализации программы. 2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации программы. 5. Кадровые условия реализации программы. 6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 7. Календарный план воспитательной работы.

В каждом разделе выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Вариативная часть проектируется в конце каждого раздела в соответствии с логикой обязательной части программы.

В конечном итоге образовательная программа должна:

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности;
- учитывать разнообразие мировоззренческих подходов;
- способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений;
- обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

REFERENCES

1. Бережнова О.В. Корректировка образовательных программ дошкольного образования на этапе реализации ФГОС / Профессиональная деятельность педагога в условиях преемственности дошкольного и начального общего образования // материалы

- Международной научно-практической конференции. Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет, 2017. С. 32-34.
2. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/>.
 3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/>.
 4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.
 5. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019>.